

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

MENDES, M. P. de L.; CERQUEIRA, I. L. As práticas pedagógicas para o ensino de Ciências na Educação do Campo: uma revisão de literatura. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 9, p. e12096, 2024. DOI: 10.25053/redufor.v9.e12096. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/12096>.

Revisado por:

Maria Clara Bueno Fischer

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

Maria do Socorro Xavier Batista

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

FISHER, M. C. B.; BATISTA, M. do S. X. Relatório de revisão por pares para: As práticas pedagógicas para o ensino de Ciências na Educação do Campo: uma revisão de literatura. *Educ. Form.* 2024, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.10610424 Disponível em: <https://zenodo.org/records/10610424>.

PARECERES

PARECER 1

Parecerista: **Maria Clara Bueno Fischer**

Data de retorno da revisão: 15/12/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo apresenta objetivos, procedimento metodológico e resultados. Não apresenta referencial teórico adotado. Sugere-se acrescentar o número de artigos que foi analisado e também destacar aspectos mais específicos dos resultados.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O trabalho apresenta consistência interna, pois o objetivo, as referências teóricas, os procedimentos metodológicos adotados e os resultados guardam coerência e organicidade entre si. As referências bibliográficas discutidas pelos autores sobre o tema da Educação do Campo são muito conhecidas nas publicações da Educação do Campo. É o caso de publicações de textos de Miguel Arroyo e Roseli Caldart. No caso do referencial teórico do Ensino de Ciências, há pouca elaboração no texto. Práticas não bancárias, na perspectiva de Paulo Freire, são discutidas de forma suficiente.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título é consistente com o conhecimento produzido no estudo. A pesquisa bibliográfica investigou seis artigos que tratam das práticas pedagógicas em experiências de ensino de Ciência no contexto da Educação do Campo.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Trate-se de um texto que pode contribuir com o avanço do conhecimento sobre o ensino de Ciências na Educação do Campo porque oferece aos interessados um mapeamento de contribuições bibliográficas atuais, de artigos, sobre o tema. Tem seus limites, pois não faz, por exemplo, levantamento direto de teses e dissertações sobre o tema. Como contribuição específica, os limites de contribuição precisam ser destacados, dado o *corpus* escolhido para a análise. Do *corpus* analisado é possível dizer que há evidências das ideias conclusivas afirmadas pelos autores.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Existe pertinência na argumentação e coerência textual, pois os conceitos, autores e objetivos do texto convergem entre si.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Há relevância no sentido de contribuir com um balanço necessário da produção científica sobre o tema em questão, considerando o escopo da pesquisa realizada. Como já argumentado em item anterior, o *corpus* da pesquisa, cujos critérios de definição foram apresentados, centrou-se em seis artigos. Uma ampliação do *corpus* para análises de teses e dissertações e outras publicações da área pode adensar os resultados apresentados.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Salvo melhor juízo, trata-se de estudo original, com objetivos e *corpus* definidos originais.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

Há pertinência, porém sugerem-se algumas melhorias no texto: a) inserir no resumo o número de artigos que foi analisado e também destacar aspectos mais específicos dos resultados (como a questão dos resultados sobre a questão da interdisciplinaridade); b) fazer referência à legislação e razões que levam às definições legais e políticas da Educação do Campo como modalidade; c) adensar a discussão sobre ensino de Ciências; d) a educação tradicional (em algum momento chamada de tradicionalista) precisa ser minimamente definida; e) indicar na metodologia que

houve a leitura dos textos na íntegra; f) nas conclusões, trazer aspectos mais específicos dos achados, como, por exemplo, a centralidade nos estudos da questão da interdisciplinaridade.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Em geral, o texto responde a este critério; há um ou outro erro de digitação que precisa ser corrigido para a avaliação final.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Salvo melhor juízo, sim. Não houve análise deste aspecto.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Sim. Houve.

Parecer justificado:*

Considera-se que o texto pode ser publicado desde que revisto em alguns aspectos. Entre eles, sugerem-se: a) inserir no resumo o número de artigos que foi analisado e também destacar aspectos mais específicos dos resultados (como a questão dos resultados sobre a questão da interdisciplinaridade); b) fazer referência à legislação e razões que levam às definições legais e políticas da Educação do Campo como modalidade; c) adensar a discussão sobre ensino de Ciências; d) a educação tradicional (em algum momento chamada de tradicionalista) precisa ser minimamente definida; e) indicar na metodologia que houve a leitura dos textos na íntegra; f) nas conclusões, trazer aspectos mais específicos dos achados, como, por exemplo, a centralidade nos estudos da questão da interdisciplinaridade.

PARECER 2

Parecerista: **Maria do Socorro Xavier Batista**

Data de retorno da revisão: 04/01/2024

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

No corpo do texto, descreve a concepção de Educação do Campo e sobre o ensino de Ciências, que é objeto do texto, a partir do mapeamento em artigos, e faz uma discussão dos textos selecionados numa linguagem clara, referenciando-se em outras reflexões sobre a temática.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Há consistência interna quanto ao objetivo referencial teórico e aos procedimentos metodológicos, levando a resultados robustos.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título reflete o conteúdo do texto.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O conhecimento construído no texto contribui para a Educação. Tem densidade analítica e as reflexões contribuem para o ensino de Ciências na Educação do Campo.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

A argumentação desenvolvida tem coerência textual a partir das palavras-chave que orientaram a busca dos textos que serviram de base para a análise.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O tema tem relevância acadêmica para a área de Educação, pois trata de um tema importante para o ensino de Ciências com enfoque nas práticas pedagógicas.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O artigo é original, o que fica demonstrado pelo levantamento que foi feito da produção sobre o tema.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*. Justifique.*

O texto tem pertinência acadêmica e científica para publicação na *Revista Educação & Formação*.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

O texto está bem escrito, seguindo a norma culta da língua e da linguagem acadêmica.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

O texto obedece às normas da ABNT e da Revista.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Os autores referenciados estão presentes na bibliografia.

Recomenda-se a publicação pela *Revista Educação & Formação*?*

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:*

O texto “As práticas pedagógicas para o ensino de Ciências na Educação do Campo: uma revisão de literatura” deve ser aceito pelos seguintes elementos: está bem estruturado, com temática relevante e pertinente para a área de Educação; a abordagem metodológica e teórica tem consistência e rigor epistemológico. O texto está bem escrito, obedecendo à norma culta da língua portuguesa e em consonância com as normas da ABNT e da Revista. O resumo apresenta sucintamente o assunto, os objetivos e a metodologia e sinaliza a parte teórica do trabalho e a forma como está estruturado o texto. No corpo do texto, descreve a concepção de Educação do Campo e sobre o ensino de Ciências, que é objeto do texto, a partir do mapeamento em artigos, e faz uma discussão dos textos selecionados numa linguagem clara, referenciando-se em outras reflexões sobre a temática. Nas considerações, apresenta aspectos considerados relevantes na análise dos dados da pesquisa que foram revelados pelos egressos do curso analisado e quanto à proposta do curso.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.